

KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHDA MAXSUS TRENINGLARNING SAMARADORLIGI.

Toshmatova Shoxidaxon Abduhalimovna

Qo`qon universiteti Andijon filiali psixologiya yo`nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi bugungi kunda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan vazifalardan kelib chiqqan holda kreativ fikrlash va ularning ta'lim jarayonida qo'llanishining me'yoriy asoslariga alohida e'tibor qaratilgan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются нормативные основы творческого мышления и его применение в образовательном процессе, исходя из задач, реализуемых сегодня в сфере образования.

Abstract: this article examines the normative foundations of creative thinking and its application in the educational process based on the tasks being implemented today in the field of education.

Kalit so'zlar: kreativ industriya, mahsus trening, kreativ ta'lim, samaradorlik, rivojlantirish, kreativ park.

Ключевые слова: креативная индустрия, специализация, обучение, креативное образование, тестирование, эффективность, развитие, креативный парк.

Key words: creative industry, special, training, creative education, test, efficiency, development, creative park.

Pedagogik ijodkorlikning asosiy shakllari ijodiy ta'lim jarayoni har bir ta'lim darajasidagi har bir ishtirokchiga nafaqat o'zining dastlabki ijodiy salohiyatini rivojlantirish, balki o'z-o'zini yanada bilish, ijodiy o'zini-o'zi rivojlantirish va ob'ektiv o'zini o'zi baholashga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish imkoniyatini beradi.

Zamonaviy universitet ta'limi talabalar ijodiyotining namoyon bo'lishiga yordam beradigan shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan va bu ularning energiyasida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish bilan ham bog'liq. Universitet ta'limi sharoitida bo'lajak mutaxassislarining potentsial ijodkorligini ro'yobga chiqarish uchun shart-sharoit yaratish bo'yicha keyingi ishlar ularning kompetensiyasini shakllantirish uchun ham, muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ham zarurdir. 20-asr boshlarida o'rta va oliy o'quv yurtlarida ta'limning rivojlanishi o'quv jarayonini qiziqarli, hayotiy, jonli tashkil etishning asosiy shakllari o'rniga nazariy bilimlarning rolini kuchaytirish bilan bog'liq edi. O'quv resurslarini (darslik, o'quv-metodik qo'llanma, tavsiyalar, lug'at, ensiklopediya, atlas, ish daftarlari va boshqalar) yaratish o'quv jarayoni va amaliy ko'nikmalarni ma'naviy-ma'rifiy egallashga qaratilgan loyihalarni tayyorlaydi. Ushbu ta'lim yo'nalishini shakllantirish nazariy bilimlar ulushini oshirish katta ijodiy tashabbusni qo'llab-quvvatlashini nazarda tutadi. Bu tasdiq ma'lum darajada to'g'ri, chunki nazariya alohida misollardan o'rganishni talab qilmasdan qoidaning qo'llanilishi uchun asosni belgilaydi.

Innovatsion mahsulot va xizmatlarni yaratishda muvaffaqiyatga erishishning asosiy omillaridan biri bu ijodkorlik yoki ijodiy fikrlashdir. Yangi g'oyalarning kuchli, muhim va izchil oqimi bo'lmasa, tashkilotlar o'z faoliyatini to'xtatadi. Shu sababli, kompaniya rahbarlari javob berishi kerak bo'lgan dolzarb savol - bu xodimlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishni qanday boshlash va uni tashkilotga bozorda raqobatdosh ustunlikni ta'minlaydigan innovatsion yechimlarga aylantirishdir.

Ijodkorlik nima? Amerikalik psixolog Avraam Maslouning fikriga ko'ra, bu har bir kishiga xos bo'lgan, lekin tarbiya, ta'lim va ijtimoiy amaliyotning o'rnatilgan

tizimlari ta'siri ostida ko'pchilik tomonidan yo'qolgan ijodiy tendentsiyadir. "Ijodkorlik" so'zining turli xil ma'nolari tufayli ko'pchilik odamlarni ijodiy va ijodiy bo'lmaganlarga ajratadi. Ijodkor shaxslarga rassomlar, haykaltaroshlar, yozuvchilar, shoirlar, fotosuratchilar - turli xil ijodiy sohalarda o'z iste'dodlarini namoyon etadigan odamlar kiradi. Ijodkorlik odatda ishbilarmonlarga xos xususiyatdir: dizaynerlar, reklama beruvchilar, marketologlar, brend-menejerlar va boshqalar. Biznesda ijodkorlik ham o'ziga xos sovg'a sifatida ilhom bilan, ham ma'lum usullar va texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq. Innovatsion qarorlar qabul qilishning ijodiy jarayonini tavsiflash uchun foydalaniladigan "ijodkorlik" tushunchasining turli xil ta'riflari mavjud. Ijodkorlik mohiyatining eng keng tarqalgan ta'rifi - bu ularning foydaliligiga alohida e'tibor bermasdan, original va dolzarb g'oyalarni yaratishdir. Shuning uchun biz aytishimiz mumkinki, ijodkorlik ilgari hech qachon amalga oshirilmagan ishni bajarishdir - bu jarayon zanjir sifatida ifodalanishi mumkin: kontseptsiya →ixtiro →ilova. Boshqacha qilib aytganda, g'oya ijodiy qobiliyatlarning namoyon bo'lishi sifatida muvaffaqiyatli harakatlarga - innovatsiyalarga aylanishi kerak.

Amaliy operatsiyalarda bunga erishish uchun tashkilotga keng ko'nikmalar va turli ko'nikmalarga ega bo'lgan bir nechta odamlar kerak bo'lishi mumkin. Boshqacha qilib aytganda, ijodkorlik o'ziga xos "ijodiy dastak" vazifasini bajaradi, uning harakati kompaniyaga raqobatdosh ustunlikni beradi. Bu shaxsning kognitiv maqsadga erishish, boshlangan ijodiy ishni davom ettirish, kognitiv faoliyatdagi qiyinchiliklarni bartaraf etish istagida, aqliy harakatlarning tizimliliigi va izchilligida ifodalanadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, maqsadga erishish uchun variantlar va yo'llarni izlash; stenik his-tuyg'ular ; ichki nazorat markazi; o'z salohiyati va qobiliyatlarini namoyish etish istagi; ijodiy faoliyatda mustaqil va o'zini-o'zi ta'minlash; o'zini va biznesini himoya qilish; insonning dunyoqarashini kengaytirish zarurati; o'z ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish istagi va boshqalar kreativ fikrlashni rivojlantirishda maxsus treninglarning samaradorligini oshirishga hizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Guilford, J.P. (1950). Creativity. American Psychologist.
2. Torrance, E.P. (1974). Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT).
3. Osborn, A.F. (1953). Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem – Solving.
4. Миронова Н.А. (2019). Тренинги по развитию креативного мышления у школьников. Москва: Просвещение.